

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia
Volume 3, Nomor 7, Oktober 2024, Halaman 28-33
Licenced by CC BY-SA 4.0
ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.2986-7002)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13910832>

Pendampingan dan Penyuluhan Metode Perhitungan Harga Pokok Produksi Pada UMKM Desa Wanakerta, Kabupaten Tangerang

Fachmi Al Faroqi¹, Sena Atmaja², Helmas Septiyo Hadi³, Siti Maesaroh⁴

¹²³⁴⁵Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah A.R Fachruddin
Email: fachmialfaroqi@unimar.ac.id

Abstract

Small and Medium Enterprises, which relatively have more limitations compared to large companies, especially in the financial field, need to understand the calculation of production costs in order to set selling prices accurately. The problem with Small and Medium Enterprises in Wanakerta Village is the absence of a standard format for calculating the cost of production. The calculations used so far are based only on the total raw materials for production, while other cost components have not been included in the calculation of the cost of production. Extension services are conducted through the provision of materials by the speaker and exercises in calculating the Cost of Production, accompanied by discussions. In this extension service, direct interaction between the speaker and the participants is important. Participants are invited to discuss, ask questions, and share experiences, so they can better understand the concepts being taught. The results of the extension are (1) the knowledge of Small and Medium Enterprise owners who are the subjects of the extension and production price assistance has increased from the previous condition; (2) the skills of Small and Medium Enterprise owners in calculating the cost of production using Microsoft Excel as an aid have increased from the previous condition.

Keywords: *Cost of Production, Mentoring, Small and Medium Enterprises*

Abstrak

UMKM yang relatif mempunyai keterbatasan lebih banyak dibanding perusahaan besar terutama di bidang keuangan, perlu memahami perhitungan harga pokok produksi agar dapat menetapkan harga jual dengan tepat. Masalah yang ada pada UMKM di Desa Wanakerta adalah belum adanya format baku perhitungan harga pokok produksi. Perhitungan yang dipakai selama ini hanya berdasarkan total bahan baku untuk produksi sedangkan komponen biaya lain belum dimasukkan ke dalam hitungan harga pokok produksi. Penyuluhan dilakukan melalui pemberian materi oleh pemateri dan latihan menghitung Harga Pokok Produksi yang diiringi dengan diskusi. Dalam penyuluhan ini, interaksi langsung antara pemateri dan peserta menjadi hal yang penting. Peserta diajak untuk berdiskusi, bertanya, dan berbagi pengalaman, sehingga mereka dapat memahami konsep-konsep yang diajarkan dengan lebih baik. Hasil penyuluhan yaitu (1) Pengetahuan owner UMKM yang menjadi subyek penyuluhan dan pendampingan harga produksi meningkat dari kondisi sebelumnya; (2) Skill owner UMKM dalam menghitung harga pokok produksi dengan alat bantu Microsoft Excel meningkat dari kondisi sebelumnya

Kata kunci: *Harga Pokok Produksi, Pendampingan, Usaha Mikro Kecil Menengah*

Article Info

Received date: 15 September 2024

Revised date: 25 September 2024

Accepted date: 05 Oktober 2024

PENDAHULUAN

Perhitungan harga jual yang dilakukan oleh pengusaha makanan non olahan selama ini hanya berdasarkan dari pertimbangan harga bahan baku yang digunakan, tenaga kerja yang terlibat dalam produksi dan biaya untuk packaging yang digunakan tanpa mempertimbangkan biaya *overhead* yang akan terjadi. Oleh sebab itu perlu dilakukan pelatihan dan pendampingan dalam memperhitungan harga pokok penjual untuk pengusaha makanan non olahan. Perhitungan dan penentuan harga pokok ini sangat penting dalam mengetahui perhitungan dari margin penjualan, penentuan harga jual dan prediksi laba rugi. Usaha kecil merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil, dan memenuhi kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Masalah yang ada pada UMKM di Desa Wanakerta adalah belum adanya format baku perhitungan harga pokok produksi. Perhitungan yang dipakai selama ini hanya berdasarkan total bahan baku untuk produksi sedangkan komponen biaya lain belum dimasukkan ke dalam hitungan harga pokok produksi.

Berdasarkan analisis situasi tersebut maka perlu adanya suatu upaya untuk memberikan solusi alternatif yang mampu meningkatkan kinerja UMKM. Selain itu juga, diperlukan kegiatan yang dapat menambah semangat dan keterampilan serta kepedulian kepada para UMKM. Adanya transfer teknologi maka masyarakat dengan pelatihan menghitung biaya pokok produksi bagi UMKM masyarakat mitra. Oleh karena itu dengan disertai kegiatan penyuluhan dan pelatihan biaya pokok produksi yang bernilai guna tersebut dapat menjadi berhasil guna, artinya pelatihan tersebut dapat dilaksanakan pada para UMKM sekitar yang pada gilirannya dapat memberikan dampak langsung sebagai mitra. Tujuan yang dicapai yaitu (1) meningkatkan pengetahuan metode hitung harga pokok produksi dan (2) meningkatkan *skill* hitung harga pokok produksi dengan alat bantu Microsoft Excel.

METODE

Pengabdian kepada masyarakat ini berlokasi di Desa Wanakerta, Kabupaten Tangerang, Banten. Waktu kegiatan dilakukan pada tanggal 01 Oktober 2024. Khalayak sasaran untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat di Desa Wanakerta, Kabupaten Tangerang, Banten. Masyarakat yang diundang dalam kegiatan pelatihan ini sesuai dengan judul kegiatan PPM adalah pelaku UMKM makanan non olahan di Desa Wanakerta dengan total 3 UMKM

Kegiatan Pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat terbagi menjadi tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan tahap monitoring. Berikut adalah rincian tiap tahapan yang akan dilaksanakan:

1. Tahap Persiapan

Penyusunan program kerja penyuluhan dan pelatihan

- a. Penyusunan program penyuluhan dan program kerja pelatihan agar kegiatan yang dilaksanakan menjadi lebih teratur dan terarah. Program ini meliputi semua hal-hal yang bersifat teknis, manajerial dan penjadwalan (time schedule).
- b. Penyusunan modul pelatihan
Modul manajemen meliputi teknik pendampingan, penanganan dan penyuluhan berkesinambungan.
- c. Persiapan sarana dan prasarana pelatihan. Persiapan ini meliputi penyediaan sarana dan prasarana tempat pelatihan dan penyuluhan.
- d. Koordinasi lapangan. Koordinasi lapangan akan dilakukan oleh Tim.
- e. Sosialisasi program penerapan UMKM bagi masyarakat ini dilakukan dilokasi kegiatan yaitu sesuai area yang akan disepakati. Kegiatan sosialisasi ini akan dilakukan 2 (dua) kali kegiatan agar terdapat pemahaman dan persamaan persepsi tentang tujuan kegiatan penerapan UMKM ini. Sosialisasi yang pertama adalah bersifat non formal dengan Koordinator UMKM

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Sosialisasi pentingnya menghitung harga pokok produksi
Sosialisasi yang kedua bertujuan untuk menjelaskan lebih rinci tentang tujuan dan manfaat menghitung harga pokok produksi serta memberikan penjelasan materi pelatihan menghitung harga pokok produksi. Sosialisasi ini dipermudah dengan pembagian modul pelatihan.
Kegiatan ini akan dihadiri oleh Koordinator UMKM, Tim Pengabdian kepada Masyarakat Unimar.
- b. Pelatihan menghitung harga pokok produksi
Pelatihan ini adalah tindak lanjut dari pada kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan. Pelatihan ini melalui metode praktek langsung via laptop. Mitra yang telah diberikan teori yang ada pada modul kemudian langsung melakukan praktek menghitung pada format yang disediakan. Kegiatan ini akan dibimbing oleh instruktur yang telah terlatih melaksanakan perhitungan HPP. Pelatihan ini diharapkan dapat dilakukan secara komprehensif dan kontinyu guna memastikan bahwa masyarakat mitra benar-benar paham dan menguasai metode harga pokok produksi secara mandiri dan kelompok ini merupakan kelompok induk/ inti yang kemudian akan melakukan pengkaderan di wilayahnya masing masing.

3. Tahap Evaluasi

Tahap Monitoring dan Evaluasi. Monitoring dilakukan secara intensif oleh tim pelaksana

setiap kegiatan berlangsung untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana. Evaluasi dilakukan sejalan dengan monitoring, sehingga jika ada kendala akan segera diselesaikan. Evaluasi dilakukan setiap tahap kegiatan, adapun rancangan evaluasi memuat uraian bagaimana dan kapan evaluasi akan dilakukan, kriteria, indikator pencapaian tujuan, dan tolok ukur yang digunakan untuk menyatakan keberhasilan dari kegiatan yang dilakukan. Memberikan bimbingan kepada mitra agar tetap terus menerapkan menghitung harga pokok produksi secara konsisten dan memaksimalkan fungsi UMKM yang sudah ada untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, dengan begitu dapat meningkatkan kinerja mitra dan mendukung program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan secara *door to door*. Hal ini dilakukan setelah dilakukan diskusi pendahuluan dengan beberapa UMKM terkait teknis pelaksanaan penyuluhan. Alasan pelaksanaan dilakukan *door to door* adalah keterbatasan waktu owner UMKM. Rata-rata owner UMKM di Desa Wanakerta mengelola bisnis nya sendiri tanpa bantuan karyawan.

Gambar 1. Banner Pengabdian Masyarakat

Penyuluhan metode perhitungan harga pokok produksi secara *door-to-door* pada UMKM bertujuan untuk memberikan bimbingan langsung kepada para pelaku usaha kecil dalam menghitung biaya produksi yang akurat. Hal ini sangat penting agar mereka bisa menentukan harga jual yang tepat dan meningkatkan profitabilitas usaha mereka.

Tabel 1. Logbook Kegiatan PKM

No	Waktu	Kegiatan
1	Selasa, 01 Oktober 2024 Pukul 10:00-11:15	• UMKM 1: perkenalan dan maksud tujuan berkunjung
		• UMKM 1: sosialisasi HPP secara konsep
		• UMKM 1: melakukan interview terkait identifikasi jenis biaya usaha
		• UMKM 1: melakukan input biaya ke excel (dibantu pengabdi)
2	Selasa, 01 Oktober Pukul 13:20-14:05	• UMKM 2: perkenalan dan maksud tujuan berkunjung
		• UMKM 2: sosialisasi HPP secara konsep
		• UMKM 2: melakukan interview terkait identifikasi jenis biaya usaha
		• UMKM 2: melakukan input biaya ke excel (dibantu pengabdi)
3	Selasa, 01 Oktober Pukul 19:10-20:00	• UMKM 3: perkenalan dan maksud tujuan berkunjung
		• UMKM 3: sosialisasi HPP secara konsep
		• UMKM 3: melakukan interview terkait identifikasi jenis biaya usaha
		• UMKM 3: melakukan input biaya ke excel (dibantu pengabdi)

Keterangan:

UMKM 1: Tyas Kitchen

UMKM 2: Piyo Food

UMKM 3: Dapur Arva

Logbook kegiatan PKM ini dilakukan pada tiga UMKM terlampir yaitu UMKM 1: Tyas Kitchen, UMKM 2: Piyo Food, dan UMKM 3: Dapur Arva. Kegiatan ini selain interview juga dilakukan pendampingan excel untuk input data-data biaya produksi termasuk biaya *overhead* yang selama ini belum dimasukkan dalam *template* HPP. Dalam penyuluhan ini, interaksi langsung antara pemateri dan peserta menjadi hal yang penting. Peserta diajak untuk berdiskusi, bertanya, dan berbagi

pengalaman, sehingga mereka dapat memahami konsep-konsep yang diajarkan dengan lebih baik. Para pengusaha UMKM juga diberikan contoh kasus nyata yang relevan dengan usaha mereka untuk memperkuat pemahaman mereka.

Gambar 2. Penyuluhan dan Pendampingan Perhitungan HPP

Metode ini melibatkan tim pendamping yang akan mengunjungi setiap UMKM untuk memberikan instruksi dan simulasi tentang perhitungan biaya produksi yang mencakup bahan baku, tenaga kerja, *overhead*, dan pemasaran. Penyuluhan *door-to-door* juga memungkinkan interaksi yang lebih intensif dan personal, memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnis mereka sendiri. Penyuluhan ini membantu mereka memahami cara menghitung harga pokok produksi secara menyeluruh, sehingga mereka dapat menghindari menetapkan harga jual yang hanya didasarkan pada harga pasar. Metode *full costing* adalah salah satu metode yang sering digunakan.

Template ini biasanya terdiri dari berbagai komponen biaya yang perlu dihitung, seperti bahan baku, tenaga kerja, biaya *overhead* (listrik, air, sewa), dan biaya tidak langsung lainnya. Dengan menggunakan *template*, UMKM dapat lebih mudah mengidentifikasi semua elemen biaya yang terlibat, sehingga perhitungan menjadi lebih sistematis dan akurat. Beberapa poin penting yang biasanya dimuat dalam *template* harga pokok produksi meliputi:

1. Biaya Bahan Baku: Semua biaya yang terkait dengan pembelian bahan mentah atau bahan yang langsung digunakan untuk produksi.
2. Biaya Tenaga Kerja Langsung: Upah pekerja yang terlibat langsung dalam proses produksi.
3. Biaya *Overhead*: Termasuk biaya seperti listrik, air, sewa pabrik, atau alat-alat yang digunakan dalam produksi.

Tabel 2. Perbandingan Kondisi UMKM

No	Perbandingan Kondisi	
	Sebelum	Sesudah
1	Kemampuan menghitung harga pokok produksi rendah	Mampu menghitung harga pokok produksi
2	Belum adanya pelatihan metode perhitungan harga pokok produksi	Mampu menghitung harga pokok produksi menggunakan excel

Hasil penyuluhan dan pendampingan di atas sejalan dengan pengabdian terdahulu oleh Ekasari (2024) menyatakan bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti memberikan penyuluhan tentang Harga Pokok Produksi kepada para siswa Sekolah Kewirausahaan Bina Amanah Cordova yang sudah dan belum mempunyai usaha. Penyuluhan dilakukan melalui pemberian materi oleh pemateri dan Latihan menghitung Harga Pokok Produksi yang diselengi dengan diskusi. Para peserta cukup aktif dan hasil penyuluhan ini adalah meningkatnya pemahaman peserta tentang cara menghitung Harga Pokok Produksi yang bisa dilihat dari jawaban peserta pada kuesioner yang disebarkan setelah acara berakhir.

Jurnal pengabdian lainnya oleh Halimahtussakdiah (2023) menyatakan bahwa para pengusaha UMKM diberikan pemahaman tentang pengendalian persediaan, rotasi stok, dan perhitungan persediaan optimal untuk menghindari kerugian akibat kelebihan stok atau kekurangan stok. Dalam

penyuluhan ini, interaksi langsung antara pemateri dan peserta menjadi hal yang penting. Peserta diajak untuk berdiskusi, bertanya, dan berbagi pengalaman, sehingga mereka dapat memahami konsep-konsep yang diajarkan dengan lebih baik. Para pengusaha UMKM juga diberikan contoh kasus nyata yang relevan dengan usaha mereka untuk memperkuat pemahaman mereka.

Selanjutnya oleh Laksmiwati (2023) menyatakan bahwa evaluasi yang dilakukan sebelum akhir kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta benar-benar memahami materi harga pokok produksi atau sosialisasi yang disampaikan. Hasil evaluasi juga menggambarkan bahwa semua peserta yang menghadiri kegiatan tersebut merasa bahwa mereka telah mendapatkan manfaat dan puas dengan pelaksanaan kegiatan ini.

Selanjutnya oleh Putri (2021) menyatakan bahwa Hasil pelaksanaan pengabdian ini adalah sebagai berikut: (1)Telah dilaksanakan penyuluhan mengenai komponen biaya tetap dan biaya variable; (2)Telah dilaksanakan simulasi kasus dari pelaku usaha secara real mengenai cara menggolongkan biaya tetap dan biaya variabel. (3) Telah dilaksanakan simulasi kasus dari pelaku usaha secara real mengenai penentuan harga jual suatu produk.

Terakhir pengabdian oleh Utami (2022) menyatakan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan cara memberikan materi oleh narasumber melalui penyampaian materi, kemudian berlatih menghitung harga pokok produksi dan memberikan wawasan pentingnya melakukan pencatatan secara sistematis dalam proses kelangsungan usaha. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan memilah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung & biaya tenaga kerja tidak langsung beserta biaya overhead. Pencatatan yang sistematis dan sederhana merupakan salah satu keberhasilan dalam menentukan harga pokok produksi setiap produk. Pelaku usaha diharapkan untuk terus menerapkannya dalam usahanya dan mengikuti pelatihan secara berkelanjutan dalam memahami penentuan harga pokok produksi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pengetahuan *owner* UMKM yang menjadi subyek penyuluhan dan pendampingan harga produksi meningkat dari kondisi sebelumnya
- b. *Skill owner* UMKM dalam menghitung harga pokok produksi dengan alat bantu Microsoft Excel meningkat dari kondisi sebelumnya

SARAN

Diharapkan dengan adanya penyuluhan tersebut dapat membantu dalam memperhitungkan biaya yang akan dibebankan ke produk tersebut. Serta dapat menghitung harga pokok proses dengan lebih akurat, yang pada gilirannya membantu mereka dalam menetapkan harga jual yang sesuai. Ini berkontribusi pada peningkatan profitabilitas UKM dan kelangsungan bisnis mereka.

REFERENSI

- Ekasari, A., Yanti, H. B., Muayyad, D. M., Havidz Kus, & Hidayatullah, H. (2024). Pelatihan Perhitungan Harga Pokok Produksi Bagi Siswa Sekolah Kewirausahaan Bina Amanah Cordova. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS*, 2(4), 1232–1238. <https://doi.org/10.59407/jpki2.v2i4.1057>
- Halimahtussakdiah, H., Siska, S., Rosyadi, M. I. ., & Azzahra, S. (2023). Penyuluhan Penentuan Harga Pokok Produksi Pada UMKM Terasi di BUMDES Putri Panglima Desa Baran Melintang Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. *Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ)*, 4(3), 317–323. <https://doi.org/10.37385/ceej.v4i3.3554>
- Laksmiwati, M., Arisudhana, D., Priyanto, S., & Rahayu, I. (2023). Penyuluhan Kalkulasi Harga Pokok Produksi Biaya Penuh Untuk Penentuan Harga Jual UMKM di Desa Majau. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 383-391.
- Putri, W. F. S., Hendawati, H., Nawangsasi, Y., Maulana, D., Ansori, S., & Sukiman, I. (2021). Pelatihan Perhitungan Harga Pokok Penjualan Dalam Menentukan Harga Jual Barang Dagang Pada UMKM Di Desa Cimekar Kabupaten Bandung. *Jurnal Abdimas Sang Buana*, 2(2), 63-68

Utami, K. R., Hakim, A. R., & Karomah, K. N. (2022). Penyuluhan Penentuan Harga Pokok Produksi (HPP) pada Pelaku UMKM di Desa Kampung Anyar. *ABDISOSHUM: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial dan Humaniora*, 1(4), 480-485.